

ческие науки. 2021. Т.7.–№3 (27).–С.227-236.

3. Нелюбина Ж.С., Касаткина Н.И., Файзуллин Р.А. Кормовая продуктивность одно- и поливидовых агрофитоценозов многолетних трав в Среднем Предуралье // Кормопроизводство. 2025.– № 1.– С. 11-16.

4. Касаткина Н.И., Нелюбина Ж.С. Продуктивность и питательная ценность многолетних злаковых трав в Среднем Предуралье // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. Т. 25.– № 2.– С. 227-235.

5. Тимошкин О.А., Тимошкина О.Ю. Многолетние смеси для высокопродуктивного кормопроизводства в условиях лесостепи Среднего Поволжья: монография. – Пенза: ПГАУ, 2024.–210 с.

6. Козлова Л.М., Свечников А.К. Биоэнергетическая эффективность агроценозов при возделывании многолетних бобово-злаковых трав. Земледелие. 2022. №1.–С.14-19.

7. Образцов В.Н., Кадыров С.В., Савчинская Н.С. Эффективность возделывания многолетних бобово-злаковых травосмесей на территории центрально-черноземного региона // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2024. Т. 17.–№ 3 (82).– С. 12-18.

8. Тимошкин О.А. Урожайность и биологическая эффективность возделывания смешанных посевов люцерны изменчивой и костреча безостого. Достижения науки и техники АПК. 2022. Т.36.–№7.–С.12-18.

УДК 633.11:631.82

DOI 10.5281/zenodo.20381739

**УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ЮГО-ЗАПАДА ЦЧР
YIELD OF WINTER WHEAT VARIETIES DEPENDING ON THE
LEVEL OF MINERAL NUTRITION, TAKING INTO ACCOUNT
THE METEOROLOGICAL CONDITIONS OF THE SOUTH-WEST
OF THE CENTRAL BLACK LAND REGION**

*Е.И. Тупикова, А.В. Азаров, Н.В. Дуюн, Д.А. Михайлов, Р.Н. Калашиников
E.I. Tupikova, A.V. Azarov, N.V. Dyuun, D.A. Mikhailov, R.N. Kalashnikov
ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина», Белгород
FSEI HE «Belgorod State Agrarian University
named after V.Ya. Gorin», Belgorod
E-mail: tupikova_ei@belgau.ru*

Аннотация. По результатам исследований выявлена зависимость величины сбора зерна сортов озимой пшеницы, от вносимых доз минеральных удобрений, а также от гидротермических условий, которые складывались на территории Центрально-черноземного региона в 2023/24 и 2024/25 годах.

В первый год исследований урожайность сортов в среднем по опыту составила 2,35 т/га, а во второй год изучения она находилась на уровне 8,01 т/га. В очень засушливых условиях среды 2024 года самыми продуктивными оказались сорта озимой пшеницы Синтетик и Памяти Павлова, которые при среднем уровне минерального питания ($N_{50}P_{50}K_{50} + N_{50}$) сформировали урожайность 3,21 т/га и 3,16 т/га соответственно. В 2025 году выделился сорт Гром, а именно, на высоком уровне минерального питания ($N_{70}P_{70}K_{70} + N_{50}$) потенциал его урожайности составил 9,60 т/га.

Abstract. According to the research results, the yield of winter wheat varieties depends on the amount of mineral fertilizers applied, as well as on the hydrothermal conditions that prevailed in the Central Black Land Region in 2023/24 and 2024/25. In the first year of the study, the average yield of the varieties was 2.35 t/ha, while in the second year, it was 8.01 t/ha. In the very dry conditions of the 2024 environment, the most productive varieties of winter wheat were Synthetic and Pavlov's Memory, which produced yields of 3.21 t/ha and 3.16 t/ha, respectively, with an average level of mineral nutrition ($N_{50}P_{50}K_{50} + N_{50}$). In 2025, the Grom variety stood out, with a yield potential of 9.60 t/ha at a high level of mineral nutrition ($N_{70}P_{70}K_{70} + N_{50}$).

Ключевые слова: минеральные удобрения, азофоска, аммиачная селитра, озимая пшеница, сорт, урожайность.

Keywords: mineral fertilizers, azophoska, ammonium nitrate, winter wheat, variety, yield.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день перед специалистами в сфере агропромышленного комплекса особенно остро стоит проблема получения высоких и качественных урожаев. В связи с этим многие исследования последних лет направлены на совершенствование технологии возделывания озимых культур, а именно новых перспективных сортов, которая будет обеспечивать высокий и стабильный сбор зерна [1-4].

Одной из основных агротехнических операций, направленной на получение высокой продуктивности озимых культур является внесение удобрений. Данное мероприятие необходимо проводить с учетом всех факторов, так как еще одной глобальной проблемой человечества является снижение плодородия, деградация пахотных земель [5-8].

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились на базе Научно-практического центра земледелия и селекции ФГБОУ ВО Белгородского ГАУ в многолетнем стационаре по изучению фонов минерального питания с 2023 года по 2025 год.

Цель исследований – определить влияние различных доз минеральных удобрений на урожайность сортов озимой пшеницы в условиях юго-западной части Центрально-Черноземного региона.

Почва опытного участка – чернозем типичный. Опыт – двухфак-

торный. Объектами исследований являются дозы вносимых минеральных удобрений (условно низкий, средний и высокий фон питания) и сорта озимой пшеницы, соответствующие схеме опыта, которая представлена на рисунке 1.

Фактор А (Дозы минерального удобрения)	Фактор В (Сорта озимой пшеницы)
1 $N_{10}P_{10}K_{10} + N_{50}$ (низкий фон питания) – контроль	1 Альмера (стандарт)
2 $N_{50}P_{50}K_{50} + N_{50}$ (средний фон питания)	2 Сурава
3 $N_{70}P_{70}K_{70} + N_{50}$ (высокий фон питания)	3 Майская Юбилейная
	4 Синтетик
	5 Памяти Павлова
	6 Гром
	7 Алексеич

Рисунок 1. Схема опыта

Внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу проводилось с осени 2023 года. В основное внесение использовалась азофоска, при этом на условно низком фоне питания в данный период времени внесение минеральных комплексов не проводилось, а дозы удобрений на среднем и высоком фонах питания составляли 40 кг/га д.в. и 60 кг/га д.в. соответственно. Затем при посеве, на всех вариантах опыта вносилась азофоска в дозе 10 кг/га действующего вещества. Также проводилась весенняя подкормка растений озимой культуры аммиачной селитрой в дозе 50 кг/га действующего вещества на всех вариантах опыта. Учетная площадь делянки соответствовала 50 м².

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Согласно анализу сложившихся погодных условий за годы проведения исследований было выявлено, что опасных агрометеорологических условий для озимых культур не наблюдалось (Таблица 1).

Таблица 1. Метеорологические условия за вегетационный период 2023-2024, 2024-2025 (по данным агрометеопоста Белгородского ГАУ п. Майский)

Вегетационный период	Среднесуточная температура воздуха, °С		Сумма осадков, мм		ГТК
	Средняя многолетняя	Фактическая	Средняя многолетняя	Фактическая	
2023/24	12,8	15,3	239	111,5	0,48
2024/25	12,8	14,6	239	206,5	0,75

Анализ гидротермического коэффициента территории возделывания озимой пшеницы показал, что за период вегетации культуры в 2023-2024 годах данное значение соответствовало параметрам сухой зоны увлажнения, а в 2024-2025 годах – очень засушливой.

Согласно полученной средней урожайности по фактору А можно отметить достоверную прибавку по отношению к контролю на всех вариантах опыта в 2024 году. А именно, средняя урожайность на контрольном варианте составила 2,06 т/га, тогда как на среднем фоне питания она была на уровне 2,54 т/га. Разница между данными значениями соответствует 0,48 т/га при НСР равной 0,22 т/га. Внесение максимальной дозы азофоски в опыте (70 кг/га действующего вещества) способствовало увеличению урожайности озимой пшеницы на 0,39 т/га по отношению к контрольному варианту (Таблица 2).

Наибольший средний сбор зерна отмечен у сортов Синтетик (2,99 т/га) и Памяти Павлова (2,95 т/га). Прибавка к стандарту составила 1,26 т/га и 1,22 т/га при НСР для данного фактора 0,11. Также достоверные прибавки урожайности отмечены у сортов Сурава, Майская Юбилейная и Алексеич. Озимая пшеница сорта Гром в очень засушливых условиях 2024 года показала наименьшую урожайность среди испытываемых сортов – 1,80 т/га после стандартного сорта Альмера, сбор зерна которого составил всего 1,73 т/га.

Таблица 2. Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости от дозы минерального удобрения, т/га

№ варианта	Дозы минерального удобрения (фактор А)	Сорта (фактор В)							В среднем по фактору А
		Альмера (ст.)	Сурава	Майская Юбилейная	Синтетик	Памяти Павлова	Гром	Алексеич	
2023-2024									
1	$N_{10}P_{10}K_{10} + N_{50}$ (низкий фон питания) – контроль	1,35	2,37	1,75	2,68	2,69	1,67	1,91	2,06
± к стандарту		–	+1,02	+0,40	+1,33	+1,34	+0,32	+0,56	–

№ варианта	Дозы минерального удобрения (фактор А)	Сорта (фактор В)							В среднем по фактору А
		Альмера (ст.)	Сурава	Майская Юбилейная	Синтетик	Памяти Павлова	Гром	Алексейч	
3	$N_{50}P_{50}K_{50} + N_{50}$ (средний фон питания)	1,97	2,87	2,12	3,21	3,16	1,92	2,52	2,54
± к стандарту		-	+0,90	+0,15	+1,24	+1,19	-0,05	+0,55	-
4	$N_{70}P_{70}K_{70} + N_{50}$ (высокий фон питания)	1,86	2,75	1,99	3,09	2,99	1,81	2,69	2,45
± к стандарту		-	+0,89	+0,13	+1,23	+1,13	-0,05	+0,83	-
В среднем по фактору В		1,73	2,66	1,95	2,99	2,95	1,80	2,37	2,35
± к стандарту		-	+0,93	+0,22	+1,26	+1,22	+0,07	+0,64	-
НСП _{0,5} А = 0,22, НСП _{0,5} В = 0,11, НСП _{0,5} АВ = 0,45									
2024-2025									
1	$N_{10}P_{10}K_{10} + N_{50}$ (низкий фон питания) – контроль	7,51	7,95	7,22	7,74	6,82	8,68	8,06	7,71
± к стандарту		-	+0,44	-0,29	+0,23	-0,69	+1,17	+0,55	-
3	$N_{50}P_{50}K_{50} + N_{50}$ (средний фон питания)	7,74	8,24	7,30	7,45	7,24	8,70	8,60	7,89
± к стандарту		-	+0,50	-0,44	-0,29	-0,50	+0,96	+0,86	-

№ варианта	Дозы минерального удобрения (фактор А)	Сорта (фактор В)							В среднем по фактору А
		Альмера (ст.)	Сурава	Майская Юбилейная	Синтетик	Памяти Павлова	Гром	Алексеич	
4	$N_{70} P_{70} K_{70} + N_{50}$ (высокий фон питания)	8,18	8,41	7,98	8,22	7,72	9,60	9,02	8,45
± к стандарту		–	+0,23	-0,20	+0,04	-0,46	+1,42	+0,84	–
В среднем по фактору В		7,81	8,20	7,50	7,80	7,26	8,99	8,56	8,01
± к стандарту		–	+0,39	-0,31	-0,01	-0,55	+1,18	+0,75	–
НСР _{0,5} А = 0,19, НСР _{0,5} В = 0,23, НСР _{0,5} АВ = 0,36									

Проследив динамику урожайности сортов озимой пшеницы по фонам питания в 2024 году можно сделать вывод о том, что наибольшие прибавки урожайности сортов Сурава, Майская Юбилейная, Синтетик и Памяти Павлова относительно стандарта были отмечены при самой низкой дозе удобрения. У сорта Гром в 2024 году отмечена незначительная прибавка урожайности относительно стандарта на низком фоне питания, а дальнейшее повышение дозы полного минерального удобрения приводило к снижению этого показателя относительно сорта Альмера. Сбор зерна озимой пшеницы сорта Алексеич находился в прямой зависимости от степени насыщенности почвы элементами минерального питания, то есть наибольшая прибавка урожайности отмечена на высоком фоне питания.

Урожайность сортов озимой пшеницы в 2025 году была более высокой по сравнению с предыдущим годом исследований. При максимальном уровне удобренности был получен наибольший сбор зерна, который составил 8,45 т/га, при этом прибавка к контролю составила 0,74 т/га при наименьшей существенной разнице для данного фактора 0,19 т/га. На низком фоне питания урожайность была наименьшей и соответствовала 7,71 т/га, а на среднем фоне была несущественно выше и составляла 7,89 т/га.

Согласно полученным результатам по урожайности выделились следующие сорта: Сурава, Гром и Алексеич. Здесь были получены достоверные прибавки урожайности относительно стандартного сорта в

опыте, а сбор зерна был равен 8,20 т/га, 8,99 т/га и 8,56 т/га соответственно. Оставшиеся сорта, такие как Майская Юбилейная и Памяти Павлова сформировали урожайность, которая была достоверно ниже стандарта и составила 7,50 т/га и 7,26 т/га соответственно. Сбор зерна сорта Синтетик находился практически на одном уровне со стандартным сортом Альмера и составил 7,80 т/га.

Изучив колебания урожайности сортов озимой пшеницы по фонам питания в 2025 году, можно сказать о том, что наибольшая ее величина была отмечена у сорта Гром при всех изучаемых в опыте дозах удобрения. А именно, на низком фоне питания она составила 8,68 т/га, на среднем фоне была равна 8,70 т/га и на высоком фоне она была наибольшей за два года исследований – 9,60 т/га. Прибавки урожайности у таких сортов как Сурава и Алексеич были наибольшими при увеличении дозы основного удобрения до 40 кг/га действующего вещества. Другие сорта Майская Юбилейная, Синтетик и Памяти Павлова не выделялись и в основном были ниже стандарта, а изучаемые фоны минерального питания не позволили добиться положительной динамики урожайности у данных сортов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что рассматриваемые в опыте сорта озимой пшеницы по-разному отзывались на увеличение дозы полного минерального удобрения. Также наблюдается сильная зависимость их урожайности от гидротермических условий территории возделывания. Так, в 2024 году уровень урожайности сортов был на уровне 2,35 т/га, тогда как в 2025 году это значение достигало 8,01 т/га. Можно предположить, что такая тенденция связана с наиболее благоприятными условиями увлажнения во второй год исследований, что способствовало более активному использованию питательных элементов из удобрений.

В общем, результаты наших наблюдений позволяют выделить сорт озимой пшеницы Гром, потенциал которого можно проследить в засушливых условиях 2025 года, когда была получена его рекордная урожайность на высоком фоне минерального питания 9,60 т/га.

В 2024 году, когда условия среды были очень засушливыми, самыми продуктивными оказались сорта озимой пшеницы Синтетик и Памяти Павлова, которые на среднем фоне питания сформировали максимальную урожайность на уровне 3,21 т/га и 3,16 т/га соответственно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Оболенская, Е.М. Урожайность и качество современных сортов озимой пшеницы / Е.М. Оболенская, Н.Е. Солдатова, Р.А. Икусов, Е.И. Чекалин // Научный журнал молодых ученых. – 2025. – №5 (45). – С. 29-32.
2. Амелин, А.В. Значение сорта в повышении эффективности производ-

ства зерна озимой пшеницы в природно-экономических условиях Орловской области / А.В. Амелин, А.Ф. Мельник, В.И. Мазалов, А.Н. Николаев // Научно-производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры». – 2013. – №3 (7). – С. 57-64.

3. Некрасов, Е.И. Оценка урожайности и качества зерна сортов озимой мягкой пшеницы в условиях Ростовской области / Е. И. Некрасов, Д. М. Марченко, М. М. Иванисов [и др.] // Таврический вестник аграрной науки. – 2019. – № 4(20). – С. 79-85.

4. Зюба, С.Н. Влияние режима увлажнения и предшественников на продуктивность озимой пшеницы / С. Н. Зюба, С. И. Смуров, О. В. Григоров [и др.] // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. – 2023. – № 2(38). – С. 73-79.

5. Смуров, С.И. Влияние элементов биологизации на плодородие почвы и продуктивность звена севооборота в условиях Юго-Западной части Центрально-Черноземного региона / С. И. Смуров, О. В. Гапиенко, О. В. Григоров [и др.] // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2023. – № 4. – С. 6-18.

6. Смуров, С.И. Показатели плодородия чернозема типичного, его водные, агрофизические свойства и урожайность культур при применении различных технологий в условиях юго-западной части Белгородской области / С. И. Смуров, С. Н. Ермолаев, В. Н. Наумкин, Д. И. Панарин // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. – 2023. – № 1(37). – С. 93-101.

7. Ступаков, А.Г. Продуктивная влага чернозёма типичного в зависимости от предшественников озимой пшеницы / А. Г. Ступаков, Х. Х. Аль Дхухайбави, С. И. Смуров [и др.] // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2020. – № 2. – С. 6-12.

8. Капралов, С.П. Влияние подготовки почвы и внесения аммофоса на урожайность и структуру урожая сортов озимой пшеницы / С.П. Капралов, А.А. Квашин, Н.Н. Нещади́м, А.В. Коваль, С.А. Шевель // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2023. - № 107. - С. 87-96.